

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15471916>

**LUQMON BO‘RIXONNING “BIR TOMCHI YOSH” QISSASIDA
MUALLIF MAHORATI**

Abdumurodova Marjona
Termiz davlat universiteti
adabiyotshunoslik yo‘nalishi 1-kurs magistri

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada taniqli o‘zbek yozuvchisi Luqmon Bo‘rixon ijodining o‘ziga xos uslubi, yozuvchilik mahorati qisqacha tahlil qilingan. Maqolada yozuvchining “Bir tomchi yosh” qissasi hamda bir nechta asarlari qahramonlari xarakter xususiyatlari yoritilgan.

***Kalit so‘zlar:** mahorat, qissa, hikoya, obraz, g‘oya, badiiy asar tili, xarakter, uslub, badiiyat.*

Mustaqillik davri adabiyotining peshqadam yozuvchilaridan biri hisoblangan Luqmon Bo‘rixon asarlarida badiiy tafakkurning yangilanish jarayonini, yangicha dunyoqarash va milliy ruhni kuzatish mumkin. Ijodkorning deyarli har bir hikoya, qissa, romanlarida mustaqillik nafasi, evrilishlar, har bir sohadagi rivojlanishlar manzarasi bilan bir qatorda insonlar ruhiyati, yangi davr kishilarining ko‘ngil kechinmalari tasvirlangan bo‘lib, bu o‘zbek adabiyotida insonga nisbatan yangicha yondashuv bilan bog‘liq. Luqmon Bo‘rixon ijodida “aks ettirilayotgan qatlamlarning chuqurligi unda harakat qilayotgan odamlarning jonliligi, xarakter tabiati va shaxsiy miqyoslariga bog‘liq bo‘ladi. Yozuvchi voqealarning harakatchanligiga qancha ko‘p e‘tibor bersa, qahramonlarining jonli va hayotiy chiqishi uchun shuncha ko‘p jon kuydiradi. U har bir qahramonni, hatto eng kichik personajgacha ishonarli

gavdalantirishga jiddiy e'tibor beradi".¹ Shu bois uning barcha asarlari kitobxonlar ko'nglidan joy oladi.

Bir qator roman, qissa va hikoyalari bilan adabiy tizim taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan adib badiiy izlanishlarida shaxs va jamiyat munosabatlarini kinoyaviy-parodik baholash, hayot haqiqati keskinligi hamda tahlil teranligini tayin etish, tasvir ruhiyatini ifoda mustaqilligiga yo'naltirish, muntazam ravishda badiiy shakl ichki intizomini «buzish»ga moyillik va uni yangi asosda qayta tiklashga intilish xususiyatlari qabarib ko'rinadi.²

Yozuvchining "Bir tomchi yosh" kitobini qo'limga olar ekanman, kitob nomi beixtiyor e'tiborimni tortdi. "Bir tomchi yosh", - bu so'zni eshitganimizda har bir insonning tasavvurida turli hodisalar namoyon bo'ladi. Inson ko'nglidan qanday hislarni o'tkazganida ko'zlarida bir tomchi yosh ni ko'rish mumkin. Sog'inch, alam, quvonch kabilarni his etganida yozuvchi Luqmon Bo'rixonning ushbu qissasida sog'inchdan paydo bo'lgan bir tomchi yoshning suratini chizgan rassom yigitning hayoti qalamga olingan. Asar bosh qahramoni Bahtiyor yoshligidanoq rasm chizishga qiziqar edi. O'z iste'dodi bilan maktab paytlaridan boshlab sinfdoshlari va ustozlarini qoyil qoldirar edi. Lekin taqdir taqazosi bilan boshqa sohani tanlaydi va bu ishi uchun bir umr afsuslanadi. Muallifning bu qissasi boshqa asarlariga o'xshamaydi. Yozuvchi boshqa asarlarida jamiyatdagi qusurli kamchiliklarni va oddiy odamlar hayotini qalamga olgan bo'lsa, bu qissada ijodkor inson ruhiyatini psixologik metod orqali yoritadi. Ijodkor psixologiyasini uning ichki kechinmalari va ruhiy olamini tasvirlashda adib mahoratini quyidagi misolda ko'rish mumkin. Asar bosh qahramoni Bahtiyor ulfatlari bilan ovqatlanib o'tirgan paytda yonidagi hovuz tubidagi suvda yulduz aksini ko'rganda undan juda ham hayratga tushadi. Buni ko'rgan hamrohlari undan nima bo'lganligini so'raydi. Bahtiyor ularga: "Hovuzga bir hovuch yulduz tushib ketibdi",-deb javob beradi.

¹ G'afurov I. Mangu latofat. - T.: Sharq, 2008. - B. 252.

² Alimova Z. Luqmon Bo'rixon qissalarida hayotiy ziddiyatlar badiiy talqini. BMI. - Nukus, 2014. - B.4

Qissada adib ijodkor qalbini , ruhiy kechinmalarini oddiy odam hechqachon tushuna olmasligini Bahtiyorning ulfatlari aytgan bitta gap bilan o'quvchiga tushuntiradi. "Shu rassomimizni hech tushunmayman, bir qarasang kun bo'yi hech narsa demay, allanimalarni xayol suradi". Har bir yozuvchining asarlari ichida bitta yoki ikkita o'qiganing sari o'qiging kelaveradigan, o'quvchini o'ziga jalb etadigan qissa, roman yoki hikoyasi bo'ladi. Ushbu qissa garchi kichikroq bo'lsa ham yozuvchi Luqmon Bo'rixon nasrida shunday rolni o'ynaydigan, o'quvchi e'tiborini o'ziga torta oladigan asarlardan biri hisoblanadi. O'quvchi ushbu qissani o'qib chiqar ekan, asar so'nggida bosh qahramon Bahtiyorning ko'zlarida alamdan paydo bo'lgan "Bir tomchi yosh"ga guvoh bo'ladi. Balki shuning uchun ham bu asar nomi "Bir tomchi yosh" deb nomlangandir.

Yozuvchi Luqmon Bo'rixonning ijodiga munosabat. Yozuvchi Luqmon Bo'rixonning ijodini o'rganar ekanman, uning ko'plab hikoya, qissa va romanlarini o'qib chiqdim. Hozir shulardan ba'zilariga o'z fikrimni bildiraman. Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romanida qishloqning oddiy odamlari, ularning ichki olami va fikrlashi yozuvchi tomonidan mohirlik bilan tasvirlangan. Bunga misol qilib, romandagi Safarmurod chavandoz, uning ayoli Toshbibi checha yoki asar bosh qahramoni Lolaning qaynonasi Xosiyat yangani keltirishimiz mumkin. Asarda jamiyatdagi dabdababozlik, g'iybat, ichkilikbozlik kabi yomon illatlar, cho'ldagi to'yalar va asar bosh qahramoni Lolaxonning misolida mahorat bilan qalamga olingan. Romanda Lolaxon taqdir taqazosi bilan shahardan qishloqqa turmushga chiqadi. Uning turmush o'rtog'i O'roq urushda halok bo'ladi. Lolaxon bir farzandi bilan O'roqning ota-onasi xizmatini qiladi. O'roqning ukasi tomonidan o'ldiriladi. Asar bosh qahramoni Lolaxonning o'limidan so'ng qishloq odamlari uni to'y bo'lgandan keyin to'qqiz oy o'tmasdan farzandli bo'lganini gapirishadi. Bu romanni o'qib chiqar ekanman, yozuvchining har bir voqeaga juda keng to'xtalganiga va shu voqeaga bog'liq bo'lgan kichik detallarga e'tibor berganligini sezdim. Bu esa romanning biroz zerikarli ekanligini ta'minlab beradi. Yozuvchining yana bir asari "Kutilgan kun" hikoyasida esa hikoya bosh qahramoni Boyxon o'qimagan, biror ishning boshini

tutmagan, ichkilikka ruju qo‘ygan tarzda aks etadi. Asarda ichkilikka mukkasidan ketgan hayotiy qadriyatlarni boy bergan, " Baribir meni tashlab ketadi"¹ degan fikrlarni Bo‘rixon ayoliga nisbatan o‘ylar lek ichishdan o‘zini tiyish hayoliga kelmas va yana nafsiga qul bo‘laverardi. Uning ayoli Bo‘rixondan voz kechmasdi chunki u o‘zbek xalqining iffatini, sabr- toqatini o‘zida mujassamlantirgan obraz sifatida namoyon bo‘lgan. Muallif bu ikki juftlik orqali inson o‘zini boshqarish qanchalik muhim ekanligini, nafsiga berilmaslik uchun iroda zarurligini va nafsini tiya olmagan odam insoniyligini yo‘qotishini, oxir oqibat mag‘lubiyatga uchrashini yozuvchi aniq ravshan ko‘rsatgan

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, yozuvchi Luqmon Bo‘rixon har bir asarida davr bilan hamnafaslikka intiladi, inson va jamiyat munosabatlarini, yangi davr kishisining ko‘ngil manzaralarini yorqin tasvirlaydi, shuning uchun ham, ijodkorning deyarli har bir asarini kitobxon o‘zgacha zavq bilan o‘qiydi hamda kitobxonning ko‘nglidan joy oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. G‘afurov I. Mangu latofat. - T.: Sharq, 2008. – B. 252.
2. Alimova Z. Luqmon Bo‘rixon qissalarida hayotiy ziddiyatlar badiiy talqini. BMI. – Nukus, 2014. – B.4
3. Б.Луқмон. Жазирамадаги одамлар. Роман. – Тошкент:Ф.Фулом, 2005.
4. Luqmon Bo‘rixon “Kutilgan kun”.-T.:”Yangi nashr”, 2016

¹ Luqmon Bo‘rixon “Kutilgan kun”.-T.:”Yangi nashr”, 2016